

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
мухандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Babajanova Diloram O‘ZBEKISTONDA MILLIY-MADANIY MARKAZLARNING MILLATLARARO MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O‘RNI.....	5
2. Курязова Дармонжон ТОШКЕНТ ЁFOЧ УЙМАКОРЛИГИ ТАРИХИДАН.....	13
3. Djurayeva Nilufar O‘ZBEKISTON XOTIN-QIZLAR QO‘MITASINING AYOLLAR IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISHDAGI O‘RNI VA ROLI (1991-2020 yu.).....	19
4. Jumayev Jo‘rabek 1950-80-YILLARDA NUROTA VOHASIDAN SAMARQAND VILOYATI TUMANLARIGA AHOLINI KO‘CHIRISH JARAYONLARI XUSUSIDA.....	34
5. Xayrullayeva Maftuna GENDER TENGLIGI MASALALARINING XALQARO NORMATIV-HUQUQIIY ASOSLARI.....	39
6. Mavlanova Sitara BOBUR XALQARO JAMOAT FONDINING TARIXIIY-MADANIY MEROSNI TIKLASH VA SAQLASHDAGI O‘RNI.....	46
7. Абдукаримова Мадинабону РОЛЬ ДЖАДИДОВ В РАЗВИТИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ.....	51
8. Нигорахон Исмоилова ЖЕНСКИЙ ФЕРМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА В ПЕРВЫЕ ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX ВЕКА: ТРАДИЦИОННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	55
9. Vaxtiyorzoda Oydingon O‘ZBEKISTON GEOLOGIYA FANI RIVOJLANISH MASALLARININI SOVET ADABIYOTIDAGI AKSI.....	60
10. Хабибиллаев Баходир ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991- 2021 ГОДЫ).....	70
11. Тухтахунов Илхомжон ИСЛОМ ДИНИДА ШАХС МАЪНАВИЯТИ ВА МАЪРИФАТИ МАСАЛАЛАРИ.....	75
12. Хасанов Бунёд ИККИНЧИ ЖАХОН УРУШИГА НАМАНГАН ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ЁРДАМИ ВА ФРОНТ ОРТИДАГИ ЖАСОРАТЛАРИ.....	80

Мадинабону Ирисмухаммад кизи Абдукаримова,
ведущий специалист Информационно-аналитического центра
Федерации профсоюзов Узбекистана, самостоятельный исследователь
НУУ Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Email: mb.abdukarimova@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-2501-2362>

РОЛЬ ДЖАДИДОВ В РАЗВИТИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ

For citation: Madinabonu I. Abdukarimova. THE ROLE OF JADIDS IN THE DEVELOPMENT OF TRADE UNION MOVEMENTS IN TURKESTAN. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 10, pp.51-54

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14048984>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается вопрос участия джадидов в развитии профсоюзного движения в Туркестане. Анализируется роль и вклад ярких представителей джадидов Абдуллы Кадыри и Абдуллы Авлони в продвижении профессионального движения в Туркестане. В настоящее время изучение истории профсоюзов и истории джадидов приобретает все большее значение. Данная статья призвана пролить свет на совершенно новые факты, ранее не изучавшиеся исследователями, а именно роль джадидов в истории профсоюзов.

Ключевые слова: джадиды, Абдулла Кадыри, Абдулла Авлони, профсоюзный лидер, история профессиональных союзов.

Мадинабону Ирисмухаммад кизи Абдукаримова,
Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси
Ахборот-таҳлил маркази етакчи мутахассиси,
Мирзо Улуғбек номидаги ЎзМУ мустақил изланувчиси
Email: mb.abdukarimova@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-2501-2362>

ТУРКИСТОНДА КАСАБАЧИЛИК ҲАРАКАТИ РИВОЖЛАНИШИДА ЖАДИДЛАРНИНГ РОЛИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Туркистонда касабачилик ҳаракатининг ривожланишида жадидларнинг ишторики масаласи кўриб чиқилган. Жадидларнинг ёрқин намоёндалари бўлмиш Абдулла Қодирий ва Абдулла Авлониинг Туркистонда касабачилик ҳаракати тараққий этишидаги роли ва қўшган ҳиссалари таҳлил қилинган. Ҳозирги кунда касаба уюшмаларининг тарихини ҳам, жадидларнинг тарихини ҳам ўрганиш янада катта аҳамият

касб этмоқда. Ушбу мақола эса илгари тадқиқотчилар томонидан ўрганилмаган мутлақо янги мавзунини, яъни жадидларнинг қасаба уюшмалари тарихидаги ўрнини ёритиб беритишга қаратилган.

Калит сўзлар: жадидлар, Абдулла Қодирий, Абдулла Авлоний, қасаба раҳбари, қасаба уюшмалари тарихи.

Madinabonu I. Abdugarimova,
leading specialist at the Information and Analytical Center
of the Federation of Trade Unions of Uzbekistan,
independent researcher
of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Email: mb.abdugarimova@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-2501-2362>

THE ROLE OF JADIDS IN THE DEVELOPMENT OF TRADE UNION MOVEMENTS IN TURKESSTAN

ABSTRACT

The article reveals the participation of Jadids in the development of the trade union movement in Turkestan. The article analyses the role and contribution of prominent representatives of Jadids Abdulla Qodiriy and Abdulla Avloniy in promoting the trade union movement in Turkestan. Currently, the study of both the history of trade unions and the history of Jadids is becoming increasingly important. This article aims to shed light on a completely new topic that has not been previously studied by researchers, namely the role of the Jadids in the history of trade unions.

Index Terms: Jadids, Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy, trade union leader, the history of trade unions.

Актуальность:

Феномен джадидизма широко изучена многими отечественными и зарубежными историками, начиная от жизни, деятельности и творчества джадидов до их вклада в развитие культурно-просветительской сферы и формирование современной системы образования и национальной духовности. Однако, как было отмечено в приветствии президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева участникам международной конференции «Джадиды: национальное самосознание, идеи независимости и государственности»: «Несмотря на многочисленные исследования в ряде стран мира процессов формирования и развития такого уникального общественно-политического феномена, как джадидизм, всестороннее изучение на концептуальной и системной основе огромного вклада деятелей этого движения в становление на территории Центральной Азии национальной государственности, региональной идентичности, гражданского общества остается очень актуальным.» [5].

Методы и степень изученности:

Статья освещена путем использования таких исторических методов, как историзм и анализ. Известно, что джадиды внесли значительный вклад в развитие культурно-просветительской жизни Туркестана в конце XIX – начале XX веков. Однако многим все еще неизвестно, что среди джадидов были и профсоюзные лидеры. Примечательно, что впервые данный вопрос был поднят в статьях И.К. Абдукаримова «Қодирий қасабақўм етакчиси бўлганми?» («Қадыри – профсоюзный лидер»*) и «Абдулла Авлоний – қасабачилик ҳаракати раҳбари бўлган(ми?)» («Абдулла Авлони – профсоюзный лидер»*), опубликованных в 2019 [1, 3-4 с.] и 2021 годах соответственно [2]. В его статьях отмечается, что Абдулла Қадыри и Абдулла Авлони внесли вклад в развитие профсоюзного движения Туркестана.

В коллективной монографии «Очерки истории профсоюзов Узбекистана» (под ред. Л.В. Гентшке) было лишь упомянуто, что в 1917 году в разных городах Туркестана существовали профсоюзы рабочих-мусульман, которые выступали против «Шура-и-Ислам»

(«Совет Ислама» – джадиды) и «Шура-и-Улема» («Совет духовенства»). В очерке, эти общества рассматриваются в качестве местной буржуазной политической организации, в ликвидации которых сыграли значительную роль профсоюзы рабочих-мусульман [4, 42 с.]. Однако в книге Адиба Халида «Создание Узбекистана. Нация, империя и революция в раннесоветский период», «Шура-и-Улема» упоминается как профессиональный союз. Автор подробно не останавливается на данном вопросе, а лишь отмечает, что «Совет духовенства» был больше, чем просто профессиональным союзом улемов [7, 61 с.]. Следует отметить, что авторы в своих работах не развивали вопрос участия джадидов в профсоюзном движении Туркестана, и не рассматривали конкретных их представителей в качестве профсоюзных лидеров, а утверждение Халида о том, что «Шура-и-Улема» являлся профессиональным союзом требует отдельного изучения, так как на наш взгляд он имел более общественно-политический характер.

Анализ и результаты:

Наши анализы показали, что джадиды, принявшие активное участие в проведении реформ в области просвещения, культуры, политики, были вовлечены и в профсоюзное движение. Яркие их представители Абдулла Кадыри и Абдулла Авлони определенное время вели деятельность в профсоюзах, внося вклад как в организационное строение профсоюзов, так и в повышение просвещенности молодого поколения и работников.

Абдулла Кадыри – поэт и писатель, драматург и публицист, основоположник романного жанра в узбекской литературе. В 1920 году он сформировал компанию, объединившую кустарей и ремесленников Старого города и сам возглавил профсоюз.

В документальном рассказе Набиджана Баки - «Катлнома» [3, 8 с.] и сборнике «Абдулла Кадыри тарифи адиб» [6, 7 с.], подготовленном к изданию внуком писателя Хондамиром Кадыри, также упоминается, что Абдулла Кадыри работал в профсоюзе.

В монографии ученого литературоведа Фатхиддина Насриддинова «Махорат жилолари» (Отблески мастерства) отмечается, что Абдулла Кадыри принимал активное участие в социальной жизни послереволюционного периода. В частности, он проявил самоотверженность в объединении в профсоюзную организацию ремесленников района Старого города Ташкента. Тех, кто всячески, зубами и ногами были против этого, он беспощадно критиковал через периодическую печать [1, 4 с.].

В речи Абдуллы Кадыри на суде в 1926 году, подробно было написано о его жизненном пути и какую работу он проделал за прошедшее время. Там говорится и о его профсоюзной деятельности. Он был просвещенным, начитанным человеком, знал русский язык, вот поэтому доверили ему эту ответственную работу. Главное, он защищал интересы простых ремесленников, кустарей, так как хорошо знал их нужды и всячески стремился решить их вопросы положительно, тем самым он был активен в работе профессиональных союзов [1, 4 с.].

Абдулла Авлони – поэт, писатель, драматург, педагог, журналист и народный деятель. Он поднял на новый уровень национальную педагогику, драматургию, национальный театр, журналистику и детскую литературу.

Просвещенный педагог, поэт, драматург, журналист, учёный, государственный и общественный деятель Абдулла Авлони, является не только участником этих процессов, но и одним из активных профсоюзных лидеров. Авлони не только был сторонником профсоюзного движения, но и активно участвовал в его деятельности [2].

В 1921 году он возглавил профсоюзное издание – журнал «Профессиональное движение» («Касабачилик харакати»), издаваемый Центральным советом профсоюзов Республики Туркестан. Социально-политико-экономический журнал выходил периодичностью в две недели раз, на узбекском и русском языках. Абдулла Авлони, обладающий большим опытом, высоким уровнем знаний и потенциалом, прекрасно справился с ролью ответственного редактора. Какими бы ни были его обязанности, он занимался распространением знаний и образования, и приносил обществу огромную пользу. Его труды были высоко оценены, и в 1927 году ему было присвоено звание Героя Труда [2].

Выводы:

Основываясь на исторических документах, можно смело признать, что среди джадидов действительно были профсоюзные лидеры. Самыми яркими их представителями были Абдулла Кадыри и Абдулла Авлони.

Профессор истории Карлтонского колледжа (США) и один из самых цитируемых специалистов по истории Центральной Азии Адиб Халид в своих работах отмечает важность изучения истории джадидизма.

Мы считаем, что изучение роли джадидов в развитии профессионального движения в Туркестане достойна особого внимания и интереса. Данная тема еще недостаточно изучена, и работа в этом направлении должна быть продолжена. Дальнейшее изучение этого вопроса даст возможность раскрытию еще больше фактов и доказательств о джадидах, которые внесли значительный вклад в формирование и продвижение профессиональных союзов Туркестана.

Иқтибослар/Сноски /References:

1. Абдукаримов И.К., Абдурахмонов С. Қодирий касабакўм етакчиси бўлганми? // «Ishonch» газ. №131, 26.10.2019 й. 3-4 б. (Abdukarimov I.K. Qodiriy – trade union leader)
2. Абдукаримов И.К. Абдулла Авлоний – касабачилик ҳаракати раҳбари бўлган(ми?), 2021 г. Доступен на сайте: <https://ishonch-doverie.uz/archives/924> (Abdukarimov I.K. Abdulla Avloniy – trade union leader)
3. Боқий Н. Қатлнома. Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1992 й. 151 б. Доступен на сайте: <https://www.ziyouz.com/books/tarixiy/Nabijon%20Boqiy.%20Qatlnoma.pdf> (Boqiy N. Execution)
4. Очерки истории профсоюзов Узбекистана / (Под. ред. доктора исторических наук проф. Л.В. Гентшке), Ташкент, 1967. 428 с. (Essays on the history of trade unions of Uzbekistan)
5. Поздравление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева участникам международной конференции «Джадиды: национальное самосознание, идеи независимости и государственности». 11.12.2023 г. Доступен на сайте: <https://president.uz/ru/lists/view/6919> (A Congratulatory Message by the President of the Republic of Uzbekistan Mirziyoyev Sh.M. to the participants of the international conference “Jadids: National Identity, Ideas of Independence and Statehood”)
6. Қодирий Х. Абдулла Қодирий (таърифи адиб). Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2004. 32 б. Доступен на сайте: <https://n.ziyouz.com/books/adabiyotshunoslik/Abdulla%20Qodiriy.%20Ta'rifi%20adib.pdf> (Qodiriy Kh. Abdulla Qodiriy (ta'rifi adib).
7. Khalid Adeeb. Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR. Cornell University Press, 2015. 415 p. Доступен на сайте: Project MUSE, <https://muse.jhu.edu/book/57712>. (Халид А. Создание Узбекистана. Нация, империя и революция в раннесоветский период)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000